

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Камола Саипова ТАССР АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ (1918-1924 йй.).....	4
2. Фаррух Ақчаев ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МАРОСИМЛАРДА САҚЛАНИШИ.....	13
3. Рўзибек Бабаев XX-XXI АСРДА ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ ВА ЭТНОТОПОНОМИК ТАРИХИ (ЯНГИБОД ТУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)....	23
4. Елена Гордеева ОБРЯД ЭКСКАРНАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ.....	29
5. Улугбек Мирзалиев СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ (XX АСР 70-80 ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	35
6. Sherbek Ravshanov XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONGA ROSSIYADAN KO‘CHIB KELGAN ANOLINING IJTIMOIIY TARIXI.....	42
7. Наргиза Сейтимбетова МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ МАРКАЗЛАР – МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ЗАРУР ШАРТЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	50
8. Умиджон Тожибоев XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ТЕАТР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	57
9. Икромжон Умаров XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚАТАҒОНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ВА АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ.....	62
10. Раъно Уразова АВЕСТА ИЛОҲИЁТИДА ВАЗИФАЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ “ТОҲЛАР” ВА “КЕНЖА АВЕСТА”ДА ИФОДАЛАРИ.....	73
11. Азизбек Холлиев XVII-XIX АСР БОШИДА РОССИЯДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ.....	79
12. Феруза Шамукарамова А.Я. ЯКУБОВСКИЙНИНГ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	90

Елена Анатольевна Гордеева,
PhD, Заведующий лаборатории «Биоархеология»
Национального центра археологии АН РУз,
helenagordeeva@inbox.ru

ОБРЯД ЭКСКАРНАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ

For citation: Elena A. Gordeeva, RITE OF EXCARNATION IN CENTRAL ASIA: HISTORY AND EVOLUTION. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 12, pp.29-34

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10360791>

АННОТАЦИЯ

Автор статьи проводит анализ эволюции такого погребального обряда, как экскарнация (очищение костей от плоти). Отмечает, что в обществе раннего железного века отношение к смерти и мёртвым не были строго регламентированы, а также, что в культово – религиозных представлениях не существовало постоянных отношений между мирами живых и мёртвых. Указывает, что изменения погребального обряда в эпоху раннего железного века были напрямую связаны с природой, а именно с идеей возрождения человеческого начала.

Ключевые слова: Центральная Азия, экскарнация, бронзовый век, раннежелезный век, отсутствие ям, погребальный инвентарь, Джаркутан, Бустан VI.

Elena Anatolevna Gordeeva,
PhD, Bioarxeologiya laboratoriyasi mudiri
O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi
Milliy arxeologiya markazi,
helenagordeeva@inbox.ru

О'РТА ОСИЙОДА ТАРИҚ ТА'РИСИ: ТАРИХ ВА ЭВОЛУТСИЯ

ANNOTATSIYA

Maqola muallifi ekskarnatsiya (suyaklarni go'shtdan tozalash) kabi dafn marosimining evolyutsiyasini tahlil qiladi. Ilk temir davri jamiyatida o'lim va o'liklarga bo'lgan munosabat qat'iy tartibga solinmaganligi, shuningdek, diniy-diniy g'oyalarda tiriklar va o'liklar dunyosi o'rtasida doimiy aloqa yo'qligini qayd etadi. Ilk temir davrida dafn marosimidagi o'zgarishlar bevosita tabiat bilan, ya'ni insoniy tamoyilning tiklanishi g'oyasi bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, ekskarnatsiya, bronza davri, ilk temir davri, chuqurlarning yo'qligi, qabr ashyolari, Jarqutan, Bo'ston VI.

Elena Gordeeva,
PhD, Head of the Bioarchaeology Laboratory
National Center of Archeology of
the Academy of Sciences of
the Republic of Uzbekistan,
helena-gordeeva@inbox.ru

RITE OF EXCARNATION IN CENTRAL ASIA: HISTORY AND EVOLUTION

ABSTRACT

The author of the article analyzes the evolution of such a funeral rite as excarnation (cleansing bones from flesh). Notes that in the society of the early Iron Age, the attitude towards death and the dead was not strictly regulated, and also that in cult-religious ideas there was no constant relationship between the worlds of the living and the dead. Indicates that changes in funeral rites in the early Iron Age were directly related to nature, namely to the idea of the revival of the human principle.

Index Terms: Central Asia, excarnation, Bronze Age, Early Iron Age, absence of pits, grave goods, Dzharkutan, Bustan VI.

1. Актуальность:

Продолжающийся процесс глобализации затрудняет сохранение особенностей и этнотерриториальных аспектов национальной культуры, определение ее исторических корней через материальные объекты. Это усиливает акцент на сохранении духовного и культурного наследия в глобальном масштабе. В связи с этим Организация Объединенных Наций, ЮНЕСКО и другие международные организации осуществляют программы, направленные на восстановление и сохранение культурного наследия. Изучение и реконструкция культово – религиозного мировоззрения позволяет проследить истоки зарождения и сложения религиозной толерантности в обществах Центральной Азии с глубокой древности.

2. Методы и степень исследования:

Вопросом, связанным с изучением такого погребального обряда, как экскарнация в Центральной Азии связано с именами следующих исследователей: Массон В. М., Сарияниди В. И., Аванесова Н. А., Литвинский Б. А., Вайнберг Б. И., Вишневская О. А., Бендезу – Сармиенто Х., Люилье Ж. Результаты их исследований отражены в научных статьях и монографиях.

Литвинский Б. А. в монографии « Древние кочевники «Крыши мира»» отмечает, что солнечным богом массагетов могли быть Ахура-Мазда или Митра, либо комплексное божество Митро-Ахура. К его почитанию имеют отношение культы огня и коня [12].

В 2013 году в свет выходит монография д.и.н., профессора археолога Аванесовой Н. А. «Бустон VI – некрополь огнепоклонников доурбанистической Бактрии», где автор указывает на то, что археологический комплекс Бустон VI считается «некрополем огнепоклонников Северной Бактрии» [2].

Хотелось бы отметить и зарубежных исследователей, которые также небезразличны к изучению духовной жизни Центральной Азии древности. Это: Х. Бендезу – Сармиенто, Ж. Люилье и мн. др. Некоторые выводы своих научных исследований они отразили в статье, «Погребальная практика населения раннего железного века: новые находки из Джаркутана в Северной Бактрии» где, выделяют, что обряд экскарнации возник в раннежелезном веке, так как начинает практиковаться с ахеменидского периода и находит отражение в зороастрийских ритуалах [8].

На сегодняшний день в Узбекистане продолжается активная работа по изучению погребальных традиций древности. При проведении исследования использованы следующие методы: метод проблемно-хронологического подхода, сравнительный и системный анализы,

способствующие проведению исторической реконструкции погребального обряда Центральной Азии в эпоху древности.

3. Результаты исследования:

Юг Узбекистана во время периода Яз I (северо-западная Бактрия) был перекрёстком между культурой степей и культурой, перенятой от БМАК (Бактрийско-Маргианский археологический комплекс) [13]. У оседлого населения юга Центральной Азии могильники почти полностью исчезают (за исключением отдельных могил и впускных захоронений). Особым признаком погребального обряда раннежелезного века является отсутствие могил при проведении обряда захоронения [8]. Подобное явление наблюдается в Центральной Азии ещё с эпохи неолита (VII – IV тыс. до н.э.), а возникновение обряда, связанного с расчленением костей относится к энолиту (IV – III тыс. до н.э.) (Саразм) [15]. Что касается севера Евразийской степи, то там, одновременно возникают тысячи курганов, датируемых раннежелезным веком [9]. После очистки от плоти (экскарнация) сухие кости укладывали в ямы или разбрасывали для воссоединения с «домашним миром». У общества железного века отношение к смерти и мёртвым не были строго регламентированы, к тому же в идеологических представлениях не существовало постоянных отношений между мирами живых и мёртвых [8]. Однако бытует и другая точка зрения на этот счёт. В среднеазиатском обществе эпохи раннежелезного века изменения погребального обряда были напрямую связаны с природой, а именно с идеей возрождения человеческого начала. Человек является частью природы и никак не может преобладать над ней. Эта идея корнями уходит в каменный век, где человек обрядом погребения показывал животному миру, что он, несмотря на своё эволюционное развитие, продолжает чтить природу. Почему же именно через погребальный обряд первобытный человек показал своё отношение к окружающему миру? На поставленный вопрос можно ответить словами В. А. Алёкшина, который сообщил, что «общество допустьерского времени, именно, смерть связывало с терзанием, разрыванием, разъеданием умершего», так как люди первобытного общества видели, как хищники «убивали и поглощали свои жертвы» [4]. Вероятно, смерть у первобытного человека ассоциировалась с терзанием хищником своей жертвы, отсюда и появления обряда экскарнации. Так человек показывал миру, что он также часть его, а не отдельно существующий элемент. С усложнением форм хозяйства, т.е. переходом от присваивающего к производящему хозяйству, меняется и система идеологических взглядов, где человек начинает выделять себя из мира животных. В результате, с периода неолита возникает традиция погребения «нерасчленённых трупов», что связано, скорее всего, «с идеей противопоставления себя миру природы» [4]. Но уже с конца энеолита и начала эпохи бронзы мировоззрение среднеазиатского общества вновь возвращается к былому, т.е. снова наблюдается тенденция обряда «очищения костей от плоти», который получил свой «расцвет» в период раннежелезного века. Данная традиция погребального обряда, в последующем становится ведущей в зороастризме, из чего следует, что это всё считается отголосками далёкого прошлого, так как среднеазиатское общество стало более явно «ощущать глубинную связь с многообразным миром природы, частью которой является сам человек» [11]. Вообще, обряд экскарнации возникает, начиная с ахеменидского периода, к тому же отражён в зороастрийских ритуалах, поэтому ранний железный век – это время возникновения экскарнации [8]. Но в Центральной Азии экскарнация и наличие дахм были выявлены уже в бронзовом веке. Например, в северной части Гонур-депе была открыта «дахма-мавзолей» [17;16;18], а также на Алтындепе раскопано коллективное захоронение очищенных от плоти костей [14]. Дахмы давали возможность хищным животным и птицам очищать скелеты от плоти. Таким образом, исследователи признают присутствие экскарнации в погребальном обряде обществ южных регионов Центральной Азии в эпоху бронзового века, а также её существование в раннежелезном веке, но, при этом считают, что «данная практика остаётся маргинальной» [8]. Если говорить об истоках обряда экскарнации в мире, то с точки зрения Г. Ульриха «обычай хоронить расчленённые трупы возникает уже в эпоху мустье (100 – 40 тыс. лет до н.э.) [19], через определённый период после похорон

(отделены череп и почти все кости ног) [3]. Из чего следует, что обряд «очищения костей от плоти» берёт своё начало со среднего палеолита, как на территории Евразии, так и в Центральной Азии.

Пример игнорирования мира мёртвых можно наблюдать на Джаркутане в период раннего железного века по обряду погребения новорождённых. Захоронение новорожденных ограничивалось погребением их в жилище. Это говорит о том, что человек умерший в младенчестве не успел пройти ступени признания в мире живых, а значит, не подлежит прохождению обряда экскарнации, как, например, взрослые умершие. Поэтому, новорожденного хоронили только в том окружении, которое он знал, т.е. в его жилище. Данный обряд присутствовал и в период бронзового века [8]. Трудно сказать, что данный обряд связан с пренебрежением к смерти и игнорированию мира мёртвых, так как на юге Центральной Азии [10], да и в Передней Азии [6] подобный обряд существовал с периода каменного века (неолит, энеолит) и имел свою определённую идеологическую трактовку.

Также для юга Центральной Азии в раннежелезном веке было характерным отсутствие ям (т.е. умерших хоронили на поверхности) и неполное фрагментарное захоронение тела умершего. При этом полностью отсутствовал погребальный инвентарь. Несмотря на то, что ямы отсутствовали, умерших располагали в скорченном положении либо на правом боку, либо на левом. При погребении умершего зачастую повторно использовали старые строения (хозяйственные ямы) [9], осуществляя впускные (первичные) погребения. Процесс очищения костей от плоти происходил недалеко от поселения. На сегодняшний день отсутствуют факты выставления тел на поверхности в период раннежелезного века в Центральной Азии, но есть гипотеза о существовании деревянных поверхностей, на которые выставляли тела для разложения плоти, притом костяки сохраняли свою целостность. Мы считаем, что эти нетронутые костяки помещали именно в могилы на поверхности в скорченном положении на боку, имитируя, таким образом, переход в загробный мир, а именно в «утробу матери-земли».

В Северной Бактрии были выявлены частичные погребения, относящиеся к III – II тыс. до н. э. (Джаркутан 4А и 4Б, Кумсай, Бустон VI) [8]. Данный погребальный обряд считается культовым, так как был связан с человеческими жертвоприношениями искупительного характера [1]. Ряд исследователей посчитали, что «неполные костяки могут быть следствием добровольных обрядов и намеренного расчленения, но без какого-либо погребального значения» [8]. Кроме того, присутствовала традиция накопления черепов. Видимо, это связано с почитанием культа реликвий, который содержит в себе магическую силу, а может быть это связано с поклонением специальному культу предка или вообще может выступать в качестве трофея в результате конфискации или войн. Также в погребениях встречаются ассоциации человеческих черепов с животными (крупный рогатый скот, лошадь, овца, козёл). Это можно наблюдать в чувской культуре. Важно отметить, что погребение животных наблюдается ещё в бронзовом веке [7].

В V – III вв. до н.э. основными погребальными сооружениями были курганы и склепы. Последние применялись для коллективного погребения, а курганы для одиночного захоронения умерших. На Узбое и в Прикаспии в этот период преобладают погребения в склепах, что свидетельствует «о значительной близости к зороастризму или к исходным для него восточноиранским верованиям» [20]. Присутствовал также культ, связанный со специальной порчей вещей на могиле умершего (в некоторых склепах обнаружены умышленно согнутые или сломанные мечи), традиции которого уходят корнями в анимизм. Из чего следует, что «порождённое первобытным страхом перед голодом и жаждой, это стремление отражено во всех погребальных обрядах. В заупокойных молитвах и закланиях постоянно звучит ужас перед возможной перспективой загробного голода» [5].

4. Выводы:

1. Раннежелезный век – это период распространения кочевых традиций на всей территории Евразии. Центральная Азия также не стала исключением.

2. Усиливается влияние южноуральских кочевников (ранние сарматы) на западе Центральной Азии (Устюрт). Кочевники Тувы, Монголии проникают на земли Памира.

3. Их долгое пребывание на землях Центральной Азии привело к изменениям в духовной жизни. Новым для обряда погребения Центральной Азии стало захоронение лошадей или конской сбруи. Начинают применяться гробы (Зарафшанская долина).

4. Общим для кочевников продолжает оставаться культ огня, солнца. У саков почитание солнце стало главным в религии, потому что солнце – это Митра и огонь. В жертву Митре приносили коня. Он считался культовым животным и символом Митры.

5. В знак уважения и почитания огня у массагетов возник обряд, связанный с сохранением пепла. Курганы и мавзолеи были традиционным сооружением у кочевников. На юге Центральной Азии отмечается расцвет эскарнации. Примечательно, что в период раннежелезного века культ огня продолжает сохранять ведущую позицию в духовной жизни Центральной Азии.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Avanesova N. A. Bustan VI, une nécropole de l'âge du Bronze dans l'ancienne Bactriane (Ouzbékistan meridional): témoignages de cultes du feu. *Arts Asiatiques*. – L., 1995. – P. 31 – 46 (Avanesova N. A. Bustan VI, a Bronze Age necropolis in ancient Bactria (southern Uzbekistan): evidence of fire cults. *Asian Arts*. – L., 1995. – P. 31 – 46).
2. Аванесова Н.А. Бустон VI – некрополь огнепоклонников доурбанистической Бактрии. – Самарканд: МИЦАИ, 2013. – С. 6 (Avanesova N.A. Buston VI is a necropolis of fire worshipers of pre-urban Bactria. – Samarkand: MICAI, 2013. – P. 6).
3. Алёкшин В. А. Новые данные о мустьерских погребениях Ближнего Востока // АВ. – М., 1994. – № 3. – С. 138 (Alekshin V. A. New data on Mousterian burials of the Middle East // AV. – M., 1994. – No. 3. – P. 138).
4. Алёкшин В. А. Происхождение и развитие погребального обряда в традиционных обществах (по данным археологии) // Археология древних обществ Евразии: хронология, культурогенез, религиозное воззрение (отв. ред. Алёкшин В. А.). – СПб., 2014. – С. 21 – 22 (Alekshin V. A. Origin and development of funeral rites in traditional societies (according to archaeological data) // Archeology of ancient societies of Eurasia: chronology, cultural genesis, religious view (ed. Alekshin V. A.). – St. Petersburg, 2014. – P. 21 – 22).
5. Антонова Е. В. Представления обитателей Двуречья о назначении людей и глиптика конца IV – первой половины III тыс. до н.э. // ВДИ. – М., 1983. – № 4. – С. 93 (Antonova E. V. Ideas of the inhabitants of Mesopotamia about the purpose of people and the glyptic of the end of the 4th - first half of the 3rd millennium BC. // VDI. – M., 1983. – No. 4. – P. 93).
6. Антонова Е. В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. – М., 1990. – С. 43 (Antonova E. V. Rituals and beliefs of primitive farmers of the East. – M., 1990. – P. 43).
7. Bendezu-Sarmiento J., Lhuillier J. Sino Sepulcho cultural complex of Transoxiana um BCE // AMIT. – Band. 45. Berlin,- 2013. – P. 282 – 308.
8. Бендезу-Сармиенто Х., Люилье Ж. и др. Погребальная практика населения раннего железного века: новые находки из Джаркутана в Северной Бактрии // Вестник МИЦАИ. – Самарканд, 2015. – Вып. 22. – С. 26 – 50 (Bendezu-Sarmiento H., Lhuillier J. et al. Burial practice of the population of the early Iron Age: new finds from Dzharkutan in Northern Bactria // Bulletin of the Institute of Art and Science. – Samarkand, 2015. – Issue. 22. – pp. 26 – 50).
9. Bendezu-Sarmiento J. & Lhuillier J. «Les «silosfunéraires» de l'âge du Feren Asie centrale: dépotoir ossuaire ou monumont de mémoire?» / in: G. Delaplace & F. Valentin (edc.), *Le Funéraire, Mémoire, protocoles, monuments, Colloques de la Maison René Ginouvés* 11. – Paris, 2015b. – P. 93 – 103 (Bendezu-Sarmiento J. & Lhuillier J. “The “burial silos” of the

- Feren Age in Central Asia: ossuary dump or memorial monument?" / in: G. Delaplace & F. Valentin (edc.), *The Funerary, Memory, protocols, monuments*, Colloquies de la Maison René Ginouvés 11. – Paris, 2015b. – P. 93 – 103).
10. Бердыев О. Древнейшие земледельцы Южного Туркменистана. – Ашхабад, 1969. – С. 95 (Berdyev O. The most ancient farmers of Southern Turkmenistan. – Ashgabat, 1969. – P. 95).
 11. Дмитриева Т. Н. Жизнь / смерть в традиционных представлениях аборигенов Австралии // Жизнь, смерть, бессмертие: Материалы научной конференции, проведённой в декабре 1993 года в г. Санкт-Петербурге, Государственным Музеем истории религии. – СПб., 1993. – С. 22 – 23 (Dmitrieva T. N. Life / death in the traditional ideas of the aborigines of Australia // Life, death, immortality: Materials of a scientific conference held in December 1993 in St. Petersburg, by the State Museum of the History of Religion. – St. Petersburg, 1993. – P. 22 – 23).
 12. Литвинский Б. А. Древние кочевники «Крыши мира». – М., 1972. – С. 150 – 155 (Litvinsky B. A. Ancient nomads “Roofs of the World”. – M., 1972. – P. 150 – 155).
 13. Lhuillier, J. Bendezu-Sarmiento J. and other The Early Iron Age occupation in southern Central Asia / Excavation at Dzharkutan in Uzbekistan // A Millennium of History. Bol. XXXIV. – Berlin, June 23 – 25, 2014. – P. 47 – 48.
 14. Masson V. M. *Altyn-Depe. University Museum Monographs*. – Philadelphia, 1988. – P. 55.
 15. Мокробородов В. В. О находках человеческих костей на среднеазиатских поселениях середины I тыс. до н.э. // Проблемы истории, философии, культуры. – 1 (2018). – С. 50 (Mokroborodov V.V. On the finds of human bones in Central Asian settlements of the mid-1st millennium BC. // Problems of history, philosophy, culture. – 1 (2018). – С. 50).
 16. Sarianidi V. I. *Margiana and Protozoroastrizm*. – Athens. 1998. – P. 71.
 17. Сарианиди В. И. Царский некрополь на Северном Гонуре // ВДИ. – М., 2006. – № 2. – С. 155 – 192 (Sarianidi V.I. Royal necropolis on Northern Gonur // VDI. – M., 2006. – No. 2. – P. 155 – 192).
 18. Sarianidi V. I. *Zoroastrianism: a new motherland for an old religion*. – Athens. 2008. – P. 185 – 186.
 19. Ullrich H. Manipulation on human corpses mortuary practice and burial in Paleolithic times // Fossilman. Newfacts – newideas. Papers in honors of Jan Jelinek’s life anniversary. – Brno: Anthropos Institute – Moravian Museum, 1986. – Anthropos. Vol. 23. – P. 227 – 236.
 20. Юсупов Х. Древние скотоводы Северо-Западного Туркменистана: Автореф. дис. ... докт. истор. наук. – М., 1991. – С. 26 (Yusupov H. Ancient pastoralists of North-Western Turkmenistan: Author's abstract. dis. ... doc. history Sci. – M., 1991. – P. 26).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000